

УДК 94(477.61-21)"1942/1943"

НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКАЯ ПРОПАГАНДА НА ТЕРРИТОРИИ Г. ВОРОШИЛОВГРАДА: В КОНТЕКСТЕ СОХРАНЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ (1942–1943)

GERMAN-FASCIST PROPAGANDA ON THE TERRITORY THE CITY OF THE VOROSHILOVGRAD: IN THE CONTEXT OF PRESERVING THE HISTORICAL MEMORY OF THE GREAT PATRIOTIC WAR (1942–1943)

**Кальченко П.Д.
Kalchenko P.D.**

*ФГБОУ ВО «Луганский государственный университет имени Владимира Даля», г. Луганск
Federal state budgetary educational institution of higher education "Vladimir Dahl Luhansk State University", Lugansk*

Аннотация. В статье анализируется влияние немецко-фашистской пропаганды на территории г. Ворошиловграда: в контексте сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне (1942–1943). Особое внимание уделяется изучению архивных материалов: официальных распоряжений, материалов делопроизводства, письмам времен оккупации. Раскрывается проблематика пропагандистской деятельности.

Abstract. The article analyzes the influence of german-fascist propaganda on the territory the city of the Voroshilovgrad: in the context of preserving the historical memory of the Great Patriotic War (1942–1943). Particular attention is paid to the study of archival materials: official orders, office materials, letters from the time of occupation. The problem of propaganda activities is revealed.

Ключевые слова: немецко-фашистские оккупанты, пропаганда, г. Ворошиловград, архивные данные, газета «Новая жизнь», преступления.

Key words: german-fascist occupiers, the city of the Voroshilovgrad, archival data, newspaper "New life", crimes.

В современном мире особое значение приобретает сохранение исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны. Особенно важной в этой связи представляется недопущение искажения исторических сведений о тех зверствах и целях, которые ставило перед собой немецко-фашистское правительство с помощью пропаганды. Искажению подлежат и факты страданий народа Советского Союза (далее – СССР), а также методы и средства, используемые захватчиками в ходе оккупации значительной части территории СССР.

Историей хода ведения войны с немецко-фашистскими захватчиками принято откровенно пренебрегать. И в качестве такого примера грубой фальсификации можно привести следующее: в Соединенных Штатах Америки (далее – США) в преддверии 75-й годовщины окончания Второй мировой войны была выпущена коллекционная сувенирная монета, на одной стороне которой были изображены государственные флаги США, Великобритании и Франции, а на оборотной стороне американский президент Г. Трумэн и генерал Д. Эйзенхауер [8, с. 5]. Упоминаний о страданиях, лишениях и подвиге советского народа в ходе ведения ожесточенной борьбы с немецко-фашистскими захватчиками на коллекционной монете изображено не было.

Важно отметить, что в Европе активно продвигается тезис о том, что Великая Отечественная война советского народа носила отнюдь не освободительный характер. Так, в частности, в Румынии, Эстонии, Латвии, Литве и Польше активно отстаивается позиция, что эти страны освободили себя самостоятельно. Польша, в частности, настаивает на том, что СССР был союзником нацистской Германии, в доказательство указывая на оккупацию польских Западной Украины и Западной Белоруссии, а потому благодарить первых за «возвращенные территории» не стоит [5, с. 15]. По сути, речь идет о том, что советский народ и нацистская Германия были заодно, а потому и должных страданий (обременений) у советского народонаселения не было.

Отсутствие достоверных и наличие искаженных исторических сведений со стороны США, стран Прибалтики и Польши о событиях периода Второй мировой войны порождает к

необходимости комплексного анализа и, как следствие, разоблачения их позиции, на основе изучения вопроса о немецко-фашистской пропаганде на территории г. Ворошиловграда: в контексте сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне (1942–1943).

Следует подчеркнуть, что привлечение общественного внимания к вопросу о немецко-фашистской пропаганде на оккупированных территориях СССР нашли свое отражение в работах многих авторов. Среди них следует выделить работы: кандидата исторических наук Т.Ю. Анпиловой, выпустившей сборник источников мемуарного жанра – детских воспоминаний, интервью, школьных сочинений детей, переживших Великую Отечественную войну и повествующих о судьбах людей, оказавшихся в оккупации, эвакуации, угнанных в Германию из территории Донбасса. Анализ произведений мемуарного характера позволил Т.Ю. Анпиловой выделить некоторые общие черты в воспроизведении описываемых событий, помогая более полно и образно воссоздать картину происходившего [2]; специалиста по связям с общественностью И.Б. Булышкина, который изучил пропагандистскую деятельность нацистской Германии на территории СССР, взяв за основу оппозиционную газету на русском языке «Речь», которая выпускалась в г. Орле. И.Б. Булышкин пришел к выводу, что на основе пропагандистской газеты «Речь» происходили акты геноцида, нарушения прав человека [4, с. 33]; кандидата исторических наук И.И. Барина, который изучил особенности оккупационного режима Германии на территории СССР и составил целостную картину об оккупации Украины. И.И. Барин отметил, что оккупационный режим Германии не принес ожидаемых результатов и оказался в подавляющем большинстве провальным [3]; студентов Московского государственного института международных отношений А.А. Сиговой, Е.А. Быковой, которым удалось проанализировать приемы (методы) немецкой пропаганды среди молодого поколения на примере учебной литературы, изучаемой местным населением Германии. Именно через работу А.А. Сиговой, Е.А. Быковой становится возможным ретранслировать события, которые оккупанты проводили в сфере образования по отношению к детям СССР [7].

Необходимо указать, что воспроизводящее исследование основывается на сопоставлении фактов с исследованиями предшественников для определения достоверности, надежности и объективности полученных результатов в контексте сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне в ходе развязывания немецко-фашистскими захватчиками пропаганды на территории г. Ворошиловграда (1941–1943). И хотя данная тема находила свое отражение в научной литературе, но до конца осталась не изученной.

Территория г. Ворошиловград в военный период находилась в длительной немецко-фашистской оккупации, начиная с 17 июля 1942 по 14 февраля 1943. За этот период оккупантами была создана устойчивая система оккупационной администрации. Это означало, что немецко-фашистские захватчики имели возможность влиять на духовно-культурную и социально-экономическую жизнь местного населения.

Центральным документом того времени, характеризующим планы немцев по оккупации завоеванных территорий можно по праву считать Генеральный план «Ост», датированный от 15 июля 1941 [1]. И хотя доподлинный оригинал документа не сохранился, о его содержании можно судить исходя из речей, публичных выступлений и пояснительных записок немецких властей. В связи с чем представляется важным охарактеризовать цели оккупационной политики немецко-фашистских захватчиков в г. Ворошиловграде, средства их достижения, а также проанализировать преступления, совершенные ими против мирного населения СССР.

Практический аспект играл важную роль для немецкого командования. Так, в частности, о задачах политики на оккупированных территориях можно судить на основании доступных государственных документов. Исторически первым среди них являлся «меморандум Бормана» от 16 июля 1941 – запись обсуждения А. Гитлером и его приближенными нацистской оккупационной политики [9, с. 252]. В нем А. Гитлер откровенно констатирует перед высшим руководством рейха и Национал-социалистической немецкой рабочей партией (далее – НСДАП): «В принципе дело идет о том, как сподручнее разделить гигантский пирог, чтобы мы: во-первых, господствовали, во-вторых, управляли, в-третьих, могли эксплуатировать. Для всего этого нам необходимо вести активную идеологическую пропаганду на завоеванных территориях» [9, с. 253].

Помимо прочего, одним из наиболее ценных источников из высказываний А. Гитлера, дошедших до наших дней, являлись рукописные записи доверительных бесед немецкого фюрера в узком кругу, сделанные немецким юристом Г. Пиккером с июля 1941 по июль 1942. В них А. Гитлер отмечал, что за основу политики немецких властей на завоеванных территориях следует брать включение 20 миллионов дешевых иностранных рабочих в экономический потенциал Германии, что позволит принести народонаселению рейха большую экономическую прибыль в сравнении с образовавшимся во время войны долгом. При этом отмечалось, что собственные вооруженные силы должны снабжаться продовольст-

вием за счет завоеванных земель СССР и если потребуется для этой цели произвести массовый расстрел и/или прибегнуть к голодомору среди местного населения Советского Союза, то не следует этим пренебрегать [9, с. 249].

Еще одним наиболее употребляемым тезисом среди немецкого командования стал тезис о вреде образования для «низших рас». Немецкий политический деятель Г. Гиммлер в июле 1941 заявил: «Для местного населения СССР не должно быть обучения выше, чем школа на базе четырех лет обучения. В этой школе следует учить простому счету до пятисот и тому, что господь Бог требует слушаться немецкое командование, идти на жертвования во имя немецкого народа, поскольку их война является освободительной. Умение читать считаю излишним. Представляется правильным оказывать влияние на местное население СССР с помощью религиозного фактора» [1].

«Платное образование в школах и воспитание услужливости в отношении «расы господ» также предусматривались А. Гитлером: «Пусть у них будут школы, и если они захотят в них ходить, то пусть платят за это», – говорил А. Гитлер. – ...Уроки географии должны сводиться к тому, чтобы заставить их запомнить: столица рейха – Берлин, и каждый из них хоть раз в жизни должен там побывать. Вполне достаточно будет научить туземцев, например, украинцев, немного читать и писать по-немецки» [1].

Таким образом, можно сделать общий вывод о том, что среди главных целей немецкого командования в ходе реализации Генерального плана «Ост» являлись: 1) использование дешевой рабочей силы в рамках угона местного населения СССР на работу в Германию (экономический фактор); 2) планомерный геноцид населения СССР с помощью голодомора и расстрела; 3) привлечение на сторону немецкого командования большей части населения СССР в ходе активной работы немецкой пропаганды; 4) платное образование для детей с возможностью получения ими минимального образования.

В качестве способов достижения намеченных целей немецким командованием было принято решение развернуть активную агитационно-пропагандистскую ветвь, что видно из анализа статьи И.Б. Булышкина [4] и диссертационного исследования И.И. Барина [3], которые исследовали пропагандистскую деятельность Германии на оккупированных советских территориях в период Великой Отечественной войны и пришли к выводу, что проводимая оккупантами на захваченной территории СССР пропаганда, в первую очередь, была призвана сделать их послушным орудием немецкой администрации. Именно с этой целью немецкие власти под руководством немецкого политика и пропагандиста Й. Геббельса развернули активное тиражирование в г. Ворошиловграде газет «Новая жизнь» на украинском языке [11]. В ней услужливо печатались образовательная, культурная, религиозная, экономическая, новостная колонки. При этом сам Й. Геббельс отмечал, что пропаганда не должна позволяться сомневаться, колебаться, рассматривать иные варианты поведения [6].

Так, в частности, из материалов газеты «Новая жизнь», издаваемой в период немецко-фашистской оккупации в г. Ворошиловграде становится отчетливо видно, что оккупанты оказывали влияние на местное население СССР при помощи различных факторов [11]. Следует перечислить некоторые из них: 1) образовательного (обучали детей в школах, в которых зачастую главными дисциплинами были: немецкий язык, украинский язык, труд, арифметика, пение, религиоведение. Именно в школах обучали детей сострадать немецкому народу, оказывать помощь в сдачи крови для немецких солдат, содействовать в разоблачении советских партизан, быть готовыми к самопожертвованию). Сходной позиции в своем труде придерживаются А.А. Сигова, Е.А. Быкова, ретранслировавшие события, которые оккупанты проводили в сфере образования по отношению к детям СССР [7]; 2) новостного (при помощи новостных агитационных лент, в т.ч. распоряжений местное население призывали уезжать добровольно на работу в Германию. Указывалось, что гражданам следовало предварительно пройти медицинский осмотр и быть годными к выполнению трудовых обязанностей. За отказ от исполнения «трудового долга» следовало наказание, начиная от денежного штрафа и заканчивая высшей мерой наказания – расстрелом); 3) духовного (в г. Ворошиловград (Ворошиловградской области) ставка была сделана на создание самоуправляемых друг от друга религиозных организаций (автокефалий). При этом не обходили стороной и подготовку священнослужителей. Их обучение велось в г. Ворошиловграде, в котором были созданы специальные 4-х месячные курсы по подготовке. Проповеди осуществлялись на украинском языке)).

Из детских воспоминаний ученицы 5 класса СШ №3 г. Ворошиловграда Гадаевой Лиды удалось выделить и общую проблему, с которой столкнулись немецко-фашистские захватчики в ходе осуществлении активной агитационно-пропагандистской деятельности. Это было связано во многом с активной деятельностью советских партизан, осуществляющих диверсионную работу не только на территории г. Ворошиловграда, но и всей оккупированной части территории СССР. Так, в частности, из детских воспоминаний Гадаевой Лиды

известно, что при немцах жилось очень сложно. Люди практически все время голодали, испытывали страх и ужас за своих родных и близких. Часть населения под обилием немецкой пропаганды вынуждена была покидать родные края и уезжать на работу в Германию, всецело доверяя немецкому правительству. Большую роль сыграли советские партизаны, которые старались опровергать агитационную пропаганду немцев. Их деятельность заставляла местное население сомневаться и, как следствие, ожидать скорейшего освобождения от гнета немецко-фашистских захватчиков [10]. Отмечу, что достоверность слов Гадаевой Лиды о решающей роли советских партизан подтверждает и ранее проведенное исследование Т.Ю. Анпиловой, выпустившей сборник источников мемуарного жанра – детских воспоминаний, интервью, школьных сочинений детей, переживших Великую Отечественную войну и повествующих о судьбах людей, оказавшихся в оккупации [2].

В завершении отмечу, что характер проведенного исследования о роли немецко-фашистской пропаганды на территории г. Ворошиловграда: в контексте сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне (1942–1943) позволили четко уяснить, что с момента первичной оккупации города и до момента ее освобождения Красной армией местные граждане столкнулись с голодом, массовыми казнями, отсутствием нормального образования, пропагандистским элементом немецко-фашистских захватчиков. Люди испытывали колоссальный страх за себя, своих родных и близких. Война оставила в их сердцах глубокие шрамы, а уроки, извлеченные из войны, актуальны и сегодня, и останутся актуальными для будущих поколений. Важно воспитывать в каждом гражданине чувство исторической преемственности, острое переживание принадлежности не только к конкретному этапу в жизни своего народа, но и ко всей многовековой истории Отечества, его будущему, сопричастность Дню Победы, позволившей спасти нашу страну и весь мир от угрозы немецко-фашистского порабощения.

Источники и литература (References)

1. Ахтамзян И.А. Генеральный план «Ост». URL: <https://mgimo.ru/library/publications/175336/> (дата обращения: 29.06.2025).
2. Великая Отечественная война глазами детей: исторические источники мемуарного характера: Сб. историч. материалов / под ред. Т.Ю. Анпиловой. Луганск, 2017. 256 с.
3. Баринов И.И. Оккупационный режим нацистской Германии на территории Украины, 1941-1944 гг.: дис. ... канд. исторических наук. М., 2013. 297 с.
4. Бутьшкін І.Б. Пропагандистська діяльність Німеччини на окупованих радянських територіях в період Великої Вітчизняної війни (на прикладі газети «Річчя») // Вестник государственного и муниципального управления. 2024. Т. 13. № 1. С. 33–48.
5. Зотов Г.А. Как Польша вышла из себя. Сталин подарил ей тысячи кв. км. немецких земель // Аргументы и факты: еженедельник. 2019. № 32. С. 15.
6. Клим М. Пропаганда Геббельса. Пауль Йозеф Геббельс. Биография, фото, личная жизнь. Екатеринбург: Ridero, 2021. 23 с.
7. Сигова А.А., Быкова Е.А. Приемы политической пропаганды среди молодежи на примере учебной литературы в нацистской Германии // Казанский вестник молодых ученых. 2022. Т. 6 (2). № 2. С. 40–42.
8. Стрелецкий Я.И. Историческая правда против лжи и фальсификаций (к 75-летию Великой Победы) // Общества, политика, экономика, право. 2020.
9. Тейлор А., Якобсен Г.А. Вторая мировая война. Два взгляда. М.: Мысль, 1995. 556 с.
10. Письменные работы-воспоминания учащихся школы №3 г. Ворошиловграда // Госархив ЛНР. Ф. Р-1748. Оп.2. Д. 1. Л. 118.
11. Газеты «Новая жизнь», издаваемые в период немецко-фашистской оккупации в городе Ворошиловграде от 21 августа 1942 г. // Госархив ЛНР. Ф. Р-1755. Оп. 1 Д. 1. Л. 15.